

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОЕЦИРУЮЩЕГО ЦИЛИНДРА С КОНУСОМ

Науч.рук. асс. Саматова К.М., Студент Мавлянходжаев И.Р

Ташкентский государственный университет имени И.А. Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.11409235

Аннотация. Данная статья посвящена методике решения задачи пересечения поверхностей, одна из которых цилиндр, боковая поверхность которого проецирующим положением относительно горизонтальной плоскости проекции.

Ключевые слова. Горизонтальная плоскость проекции, линия пересечения, пересекающиеся поверхности, образующие конуса, признак принадлежности, характерные точки, очерковая образующая цилиндрической поверхности

Аннотация. Ушбу мақола икки сиртнинг кесишувида улардан бири цилиндр бўлиб, унинг ён сирти горизонтал проекциялар текислигига проекцияловчи вазиятда бўлганда масалани ечиш услубиятига бағишланган.

Калитли сўзлар. Горизонтал проекция текислиги, кесишиш чизиги, кесишувчи юзалар, ҳосил қилувчи конуслар, тегишлилик белгиси, характерли нуқталар, цилиндрсимон юзанинг контурлари.

Annotation. This article is devoted to original system of tests composing on descriptive geometry without usage of any draughts.

Keywords. Horizontal projection plane, intersection line, intersecting surfaces, forming cones, sign of belonging, characteristic points, outline generatrix of a cylindrical surface

В пересечении алгебраических поверхностей получается пространственная кривая, порядок которой равен произведению порядков поверхностей. Порядок пространственной кривой в начертательной геометрии определяется максимальном числом ее точек пересечения с плоскостью.

Удобства и простота построения проекций линии пересечения кривых поверхностей зависит как и от состава пересекающихся поверхностей, так и от расположения их по отношению к плоскостям проекций.

По аналогии с проецирующей плоскостью цилиндрическую поверхность можно называть проецирующей, если ее образующие перпендикулярны плоскости проекции.

Анализ условия задачи (рис.1) показывает, что одно из геометрических поверхностей - конус, а второй - цилиндр, образующие боковой поверхности которого перпендикулярно горизонтальной плоскости проекций.

Поэтому в задачах с участием проецирующего цилиндра одна из проекций линии пересечения совпадает с выраженной в линию (окружность) проекций цилиндра в пределах очерка второй поверхностей. Необходимые графические операции проводятся для построения недостающих проекций.

Следовательно, из рисунка горизонтальная проекция линии пересечения совпадает с горизонтальной проекцией цилиндра. Фронтальные проекции точек линии пересечения определяется согласно «признаку принадлежности» точек поверхности конуса.

Рис.1

Рис.2

Прежде чем строить фронтальную линию пересечения, необходимо найти характерные (опорные) точки линии пересечения.

Первой опорной точкой можно считать точку 1 касания окружностей оснований конуса и цилиндра, горизонтальная проекция которых определяется линиями, соединяющий центры оснований (рис 2) Фронтальная проекция 1 находится построением линии связи.

Следующим шагом является определение линии 2-3-дуги окружности, по котором верхнее основание цилиндра пересекают боковую поверхность конуса.

Характерными точками линии пересечения являются такие точки 4 и 5 пересечение очерковых образующих цилиндрической поверхности с конусом. Эти точки ограничивают видимость фронтальной проекции линии пересечения. Горизонтальные проекции 4 и 5 этих точек очевидны.

Точки необозначенные на чертеже (рис 2) -промежуточные точки они выбираются произвольно и в таком количестве, чтобы обеспечить необходимую точность построение фронтальной проекции линии пересечения поверхностей. Фронтальные проекции точек 4 и 5 и промежуточных точек построение с

помощью параллелей боковой поверхности конуса - окружности, лежащих в плоскостях параллельных основанию конуса.

Последовательность решение задачи:

- через выбранную горизонтальную проекцию точки, например проводится горизонтальная проекция окружности т.е. параллель конуса
- определяется положение фронтальной проекции этой окружности вращения в виде линии параллельной основанию конуса
- по линии связи на ней находится фронтальная проекция точек 5 фронтальные проекции точек соединяется плавной кривой с учетом ее видимости.

В завершении задачи производится обводка видимых и невидимых контуров геометрических тел, объединенных линией пересечения в одно составное геометрическое тело. Причем, контур тела, оказывающийся внутри другого, считается несуществующим и остаются обведенным тонкой линией, например, образующие цилиндра ниже точке 4 и 5.

В заключении можно сказать, что решение подобных задач, когда одна проекции линии пересечение поверхностей в какой-либо в одной проекции задание известно, студентам дает определение навыки, умения и знания. Далее при изучении курса дает возможность решать более сложные задачи т.е. пересечение поверхностей общем случае, когда линии их пересечения в проекциях неизвестно.

Список использованной литературы:

1. А.М. Иванова и др. «Линии пересечения кривых поверхностей» учебно-методические пособие по курсу «Инженерная графика» для всех специальностей. Москва 2004.
2. Алимова Д.К. Начертательная геометрия и инженерная графика. -Т.: Изд-во “Fan va texnologiya”, 2016